

Material Suplementar 4 – Roteiros da Vídeo Série

Neste documento são apresentadas versões correspondentes dos roteiros utilizados na produção dos vídeos da série. Ressalta-se que foram elaborados durante as etapas iniciais do projeto, ainda no processo de aprendizado do autor em linguagem simples e produção audiovisual. Além disso, ao longo do projeto, foram identificadas oportunidades de melhoria, especialmente na naturalidade das falas e na simplificação textual.

Destaca-se que, nesse momento, foi adotado o termo “vício em tecnologia”, por ter sido o utilizado nas etapas iniciais da investigação e na produção dos roteiros e vídeos. No entanto, com o aprofundamento teórico, passou-se a adotar o termo “dependência em tecnologia”, considerado mais adequado do ponto de vista conceitual. Ainda assim, os roteiros foram mantidos em sua forma original, a fim de preservar a fidelidade ao processo de produção dos vídeos.

Episódio 1

Título: Você sabe o que é o vício em tecnologia?

Objetivo: O objetivo deste episódio é tentar apresentar uma definição simples de vício em tecnologia além de exemplificar e expor como ele é algo “programado”.

Roteiro temporal:

[00:00 – 00:13] Fala:

Uso exagerado do celular, tempo excessivo nas redes sociais ou dificuldade de ficar sem jogos digitais. O que esses comportamentos têm em comum? São exemplos de vício em tecnologia.

Sugestões visuais:

- Grupo de amigos usando celular ao invés de conversar entre si
- Pessoa deitada na cama no escuro usando o celular
- Jogando video game

[00:14 – 00:27] Fala:

Mas o que é o vício em tecnologia? Podemos responder como sendo: usar a tecnologia de maneira que prejudique nossa vida. Apesar de a tecnologia fazer parte do nosso dia a dia,

ela pode causar comportamentos viciantes nas pessoas, assim como a dependência de substâncias químicas.

Sugestões visuais:

- Imagem ilustrativa de malefício tecnológico OU definição do vício no Google
- Comparação de um celular com um cigarro

[00:27 – 01:00] Fala:

Como a tecnologia nos "fisca"? Isso acontece porque esses recursos tecnológicos são criados com mecanismos que estimulam a obsessão da pessoa que os usa. Como: a definição de metas; respostas rápidas e fortes; a noção de progresso; a possibilidade de escalada; finais que estimulam nossa curiosidade e a possibilidade de interação social. São exemplos da maneira como isso é aplicado: o usuário perde a noção de tempo e controle com a rolagem infinita e a reprodução automática, que nos fazem voltar novamente ao produto, notificando e oferecendo prêmios pelas ações.

Sugestões visuais:

- Imagens relacionadas aos tópicos (meramente ilustrativas), de preferência utilizando apps populares
- Gif do feed do Instagram e da tela de um celular com notificações

[01:00 – 01:13] Fala:

Quais são os tipos de vício em tecnologia? Exemplos de vício em tecnologia são a compulsão por atividades online, como compras, apostas ou pornografia, entre outros.

Sugestões visuais:

- App de compras online (Shopee ou Shein) e jogo do tigrinho

[01:13 – 01:20] Fala:

Conclusão: dessa maneira, pode-se perceber como a tecnologia é projetada para ativar mecanismos viciantes em seus usuários, sendo este um perigo real para a saúde deles. Quer saber mais sobre como esse problema afeta sua vida? Então confira a parte 2.

Sugestões visuais:

- Alguma imagem ilustrativa que associa tecnologia e perigo

Referências bibliográficas usadas neste episódio:

ABREU, C. N.; EISENSTEIN, E.; ESTEFENON, S. G. B. (org.). Vivendo esse Mundo Digital: Impactos na saúde, na educação e nos comportamentos sociais. 1a ed. Porto Alegre: ARTMED, 2013.

ALTER, Adam. Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked. New York: Penguin Press, 2017.

BRIGNULL, Harry. Deceptive Patterns: Exposing the Tricks Tech Companies Use to Control You. 1. ed. [S.l.]: Testimonium Ltd, 2023. 272 p. ISBN 978-1739454401.

PICON, Felipe; et al. Precisamos falar sobre tecnologia: caracterizando clinicamente os subtipos de dependência de tecnologia. Revista Brasileira de Psicoterapia, Rio Grande do Sul, v. 17, n. 2, p. 44-60, Ago. 2015.

YANG, Q. and GONG, X. (2021), "The engagement–addiction dilemma: an empirical evaluation of mobile user interface and mobile game affordance", Internet Research, Vol. 31 No. 5, pp. 1745-1768. <https://doi.org/10.1108/INTR-11-2020-0622>

ZANATTA, Rafael A. F.; ABRAMOVAY, Ricardo. Dados, vícios e concorrência: repensando o jogo das economias digitais. SciELO Brasil, São Paulo, v. 33, p. 421-446, maio/ago. 2019.

Episódio 2

Título: Como saber se você é viciado em tecnologia?

Objetivo: O objetivo deste episódio é sinalizar comportamentos que podem ser um alerta para identificar o vício em tecnologia ou comportamentos prejudiciais relacionados a seu uso de maneira geral.

Roteiro temporal:

[00:00 – 00:11] Fala:

Você é viciado em tecnologia? Na primeira parte, vocês entenderam o que é e o que causa o vício em tecnologia. Mas agora, como saber se você possui esse problema?

Sugestões visuais:

(Não será necessário)

[00:11 – 00:20] Fala:

Então pense e me diga se você já passou por alguma dessas situações por causa de algum produto tecnológico, como um aplicativo, jogo, rede social ou dispositivo.

Sugestões visuais:

(Não será necessário)

[00:20 – 00:24] Fala:

Você perde a noção do tempo, usando-o mais do que o planejado?

Sugestões visuais:

Gif acelerado de pessoa passando muito tempo no celular, pode ter uma imagem sobreposta com baixa opacidade de um relógio correndo rápido.

[00:24 – 00:27] Fala:

Você tentou diminuir o tempo de uso, mas não conseguiu?

Sugestões visuais:

Pessoa jogando videogame até tarde.

[00:28 – 00:30] Fala:

Precisa de muito tempo descansando ou dormindo depois do uso?

Sugestões visuais:

Pessoa com olheiras usando celular.

[00:30 – 00:38] Fala:

Quando não o usa, sente falta, fica ansioso ou quer usá-lo mesmo quando tem outra coisa para fazer?

Sugestões visuais:

Aluno estudando mas com um balão de pensamento com um jogo em mente.

[00:38 – 00:41] Fala:

Precisa passar cada vez mais tempo usando para poder se sentir bem?

Sugestões visuais:

Print de um jogo com destaque para muitas horas online.

[00:41 – 00:44] Fala:

Está deixando de fazer suas obrigações para usar?

Sugestões visuais:

Jovem jogando ou usando o celular ao lado de uma mesa de estudo com muitos livros.

[00:44 – 00:49] Fala:

Faz mal para seus relacionamentos com amigos ou familiares?

Sugestões visuais:

Namorada com raiva do namorado jogando LOL.

[00:50 – 00:52] Fala:

Usa em situações perigosas, como ao dirigir um carro?

Sugestões visuais:

Dirigir com o celular na mão.

[00:52 – 00:54] Fala:

Evita sair de casa para poder usar?

Sugestões visuais:

Jogando videogame com amigos olhando pela janela.

[00:54 – 00:57] Fala:

Usa para evitar sentir emoções ruins?

Sugestões visuais:

Pessoa isolada chorando OU cara triste olhando o celular.

[00:58 – 01:02] Fala:

Sente sintomas de abstinência, como ficar irritado ou sentir-se mal, ao não usar por algum tempo?

Sugestões visuais:

Pessoa irritada.

[01:03 – 01:10] Fala:

Se você se identificou com uma ou mais dessas situações, é possível que sua relação com a tecnologia esteja lhe fazendo mal.

Sugestões visuais:

(Não será necessário)

[01:11 – 01:18] Fala:

Vale lembrar que somente o profissional adequado pode diagnosticar se você possui vício em tecnologia. Em caso de suspeita, consulte um psicólogo ou psiquiatra.

Sugestões visuais:

(Não será necessário)

[01:19 – 01:24] Fala:

Quer saber mais sobre como esse problema afeta sua vida? Então confira a parte 3.

Sugestões visuais:

(Não será necessário)

Referências bibliográficas usadas neste episódio:

PICON, Felipe; et al. Precisamos falar sobre tecnologia: caracterizando clinicamente os subtipos de dependência de tecnologia. Revista Brasileira de Psicoterapia, Rio Grande do Sul, v. 17, n. 2, p. 44-60, Ago. 2015.

BRIGNULL, Harry. Deceptive Patterns: Exposing the Tricks Tech Companies Use to Control You. 1. ed. [S.l.]: Testimonium Ltd, 2023. 272 p. ISBN 978-1739454401.

USLU, O. (2022). Causes and consequences of technology addiction: A review of information systems and information technology studies. International Journal of Social Sciences and Education Research, 8 (3), 299-306.

Episódio 3

Título: Você sabe como o uso excessivo da tecnologia pode afetar seu bem estar?

Objetivo: O objetivo deste episódio é dar voz aos alunos e eles mesmos mencionam em pequenas falas como a dependência da tecnologia lhes prejudicou, seja no âmbito da saúde, do dia a dia ou acadêmico.

Roteiro temporal:**[00:00 – 00:04] Fala:**

No episódio 2, vimos os sintomas da dependência de tecnologias, mas quais problemas essa dependência pode causar?

Sugestões visuais:

(Inserir trecho correspondente da gravação EP3 parte 1)

[00:04 – 00:11] Fala:

Me conta você! Por quanto tempo você utiliza telas e redes sociais? Já passou por algum problema por causa disso?

Sugestões visuais:

(Inserir trecho correspondente da gravação EP3 parte 1 entre 0:10 - 0:17)

[00:11 – 01:00] Fala:

(Compilado de entrevistas com alunos relatando experiências pessoais. Parte não roteirizada para garantir a autenticidade dos depoimentos).

[01:00 – 01:20] Fala:

Nestes casos, os problemas físicos são causados pelos dispositivos, como a luz das telas e os sons, reforçados pelo longo tempo de exposição e outros recursos que afetam nossos sentidos e práticas de uso. Já questões como falta de concentração, procrastinação e comparação são consequências psicológicas, que você poderá conferir na parte 4.

Referências bibliográficas usadas neste episódio:

A S, Venu. (2023). Internet Addiction: Social, educational and health impacts: A case study. 14. 266-269. 10.30574/wjbphs.2023.14.1.0194.

GÜZEL, Nazlıcan & KAHVECI, Irem & SOLAK, Nilay & CÖMERT, Murat & TURAN, Fatma. (2018). INTERNET ADDICTION AND ITS IMPACT ON PHYSICAL HEALTH. TURKISH MEDICAL STUDENT JOURNAL. 5. 32-36. 10.4274/tmsj.2018.05.03.0002.

HU, Jingjie. (2023). Internet Addiction and Phone Dependence: Measurements, Influencing factors, and Effects. Journal of Education, Humanities and Social Sciences. 8. 670-675. 10.54097/ehss.v8i.4326.

INTERNATIONAL, BioMed. (2023). Retracted: Effect of Exercise Intervention on Internet Addiction and Autonomic Nervous Function in College Students. BioMed Research International. 2023. 1-1. 10.1155/2023/9827617.

Segue o termo de consentimento informado aos voluntario convidados a participar das gravações para esse episódio:

TCLE – Participação em Vídeo para Redes Sociais

Este estudo faz parte do projeto “[Informação Omitida para Anonimização]”, desenvolvido na “[Universidade Omitida]”.

A pesquisa aborda o uso da tecnologia digital e o tema “vício em tecnologia”.

Sua participação consiste em responder perguntas em vídeo para compor um episódio publicado nas redes sociais do projeto.

As perguntas abordam temas como:

- há quanto tempo você utiliza tecnologias digitais, como celulares e computadores;
- consequências negativas que você já percebeu relacionadas ao uso da tecnologia.

A participação é voluntária.

Você pode:

- recusar participar;
- desistir antes da gravação;
- deixar de responder qualquer pergunta que cause desconforto.

Sua decisão não causará nenhum prejuízo.

Importante: este material será publicado em redes sociais.

Por esse motivo:

- sua imagem e sua voz aparecerão publicamente;
- não será possível garantir anonimato;
- outras pessoas poderão visualizar, compartilhar ou comentar o vídeo após a publicação.

As gravações serão utilizadas somente para fins acadêmicos, educativos e de divulgação científica relacionados ao projeto.

Ao concordar em participar, você autoriza por tempo indeterminado:

- o uso da sua imagem;
- o uso da sua voz;
- a divulgação do vídeo em plataformas digitais e materiais relacionados ao projeto.

Você pode solicitar mais informações sobre a pesquisa a qualquer momento.

Ao fornecer sua autorização em áudio, você declara que:

- compreendeu as informações apresentadas;
- concorda voluntariamente em participar;
- autoriza o uso de sua imagem e voz para os fins descritos neste termo.

Contato para dúvidas:

[Informação Omitida para Anonimização]

Episódio 4

Título: Fisicamente ruim e mentalmente pior ainda.

Objetivo: O objetivo deste episódio é expor problemas psicológicos ocasionados pelo vício em tecnologia.

Roteiro temporal:

[00:00 – 00:10] Fala:

Malefícios do vício em tecnologia para sua saúde mental. Na parte 3 você viu o mal no lado físico, mas e o psicológico?

Sugestões visuais:

- Thumbnail do último vídeo
- O nome "problemas psicológicos" bem grande aparecendo

[00:11 – 00:22] Fala:

Nesse caso, os perigos são ainda maiores, pois o vício pode gerar diversos problemas, como: ansiedade, depressão, negligência ou procrastinação, estresse, mudanças de humor, solidão, isolamento, obsessão e baixa autoestima, entre outros.

Sugestões visuais:

- Nomes das patologias em destaque aparecendo na tela enquanto o apresentador fala:
- Ansiedade = pessoa roendo unha
- Depressão = pessoa chorando no quarto
- Negligência ou procrastinação = pessoa com ferramentas de limpeza mas mexendo no celular
- Estresse, mudança de humor = cara de pessoa brava
- Solidão, isolamento = pessoa com celular na mão isolada das outras
- Obsessão = pessoa com o celular muito perto do rosto
- Baixa autoestima = pessoa com cara triste olhando para o espelho

[00:22 – 00:30] Fala:

Por que elas ocorrem? Isso acontece porque o uso desses recursos sem autocuidado pode estimular relações negativas.

Sugestões visuais:

- Apenas o apresentador falando

[00:31 – 00:35] Fala:

Por exemplo, ter acesso a diversos sites em múltiplas telas facilita a procrastinação.

Sugestões visuais:

- A tela do Windows com várias abas

[00:36 – 00:40] Fala:

Usar as redes sociais para fugir do mundo real estimula comparações com padrões irreais..

Sugestões visuais:

- Garota vendo modelos no Instagram

[00:41 – 00:47] Fala:

E jogar videogame, evitando se comunicar com outras pessoas presencialmente ou até mesmo online, pode aumentar o sentimento de solidão..

Sugestões visuais:

(Não é necessário)

[00:48 – 01:03] Fala:

É importante dizer que essas doenças podem ser provocadas ou alimentadas pelo vício em tecnologia, mas também pode acontecer o contrário: pessoas que já possuem esses problemas podem desenvolver dependência tecnológica mais facilmente.

Sugestões visuais:

(Não é necessário)

[01:04 – 01:14] Fala:

Mas, gostando ou não, a tecnologia faz cada vez mais parte do nosso dia a dia, e ela pode ser benéfica se for bem utilizada. Quer saber como usar bem a tecnologia e evitar o vício? Então confira a parte 5.

Sugestões visuais:

- Apenas o narrador

Referências bibliográficas usadas neste episódio:

ABREU, C. N.; EISENSTEIN, E.; ESTEFENON, S. G. B. (org.). Vivendo esse Mundo Digital: Impactos na saúde, na educação e nos comportamentos sociais. 1a ed. Porto Alegre: ARTMED, 2013.

BRIGNULL, Harry. Deceptive Patterns: Exposing the Tricks Tech Companies Use to Control You. 1. ed. [S.l.]: Testimonium Ltd, 2023. 272 p. ISBN 978-1739454401.

FEKIH-ROMDHANE, F., JAHRAMI, H., AWAY, R. et al. The relationship between technology addictions and schizotypal traits: mediating roles of depression, anxiety, and stress. BMC Psychiatry 23, 67 (2023). <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04563-9>

MORETTA, T., BUODO, G. Problematic Internet Use and Loneliness: How Complex Is the Relationship? A Short Literature Review. Curr Addict Rep 7, 125–136 (2020). <https://doi.org/10.1007/s40429-020-00305-z>

PICON, Felipe; et al. Precisamos falar sobre tecnologia: caracterizando clinicamente os subtipos de dependência de tecnologia. Revista Brasileira de Psicoterapia, Rio Grande do Sul, v. 17, n. 2, p. 44-60, Ago. 2015.

USLU, O. (2022). Causes and consequences of technology addiction: A review of information systems and information technology studies. International Journal of Social Sciences and Education Research, 8 (3), 299-306.

YANG, Q. and GONG, X. (2021), "The engagement–addiction dilemma: an empirical evaluation of mobile user interface and mobile game affordance", Internet Research, Vol. 31 No. 5, pp. 1745-1768. <https://doi.org/10.1108/INTR-11-2020-0622>

ZANATTA, Rafael A. F.; ABRAMOVAY, Ricardo. Dados, vícios e concorrência: repensando o jogo das economias digitais. SciELO Brasil, São Paulo, v. 33, p. 421-446, maio/ago. 2019.

Episódio 5

Título: Como combater o vício em tecnologia?

Objetivo: O objetivo deste episódio é apresentar uma definição simplificada de bem-estar digital e sobre como um cidadão comum pode buscar alcançá-lo no seu dia a dia.

Roteiro temporal:

[00:00 – 00:10] Fala:

Como lidar com o vício em tecnologia? Agora que sabemos o que é e quais são as suas consequências, nesta parte 5 vamos ver como você pode combater o vício em tecnologia.

Sugestões visuais:

- Apenas o interlocutor

[00:11 – 00:19] Fala:

Para isso, existe o bem-estar digital. Podemos entendê-lo como a capacidade de viver bem em um ambiente onde existe tecnologia digital ou, se preferir, é viver com a tecnologia sem o vício.

Sugestões visuais:

- Pessoa feliz com um celular na mão

[00:20 – 00:30] Fala:

Como incentivar o bem-estar digital no dia a dia? Uma possibilidade é a autorregulação, que é ser capaz de ter autocontrole no uso da tecnologia.

Sugestões visuais:

- Gif de pessoa deixando o celular de lado e indo viver a vida

[00:31 – 00:42] Fala:

Nessa busca, as principais iniciativas devem ser: evitar que dispositivos digitais distraiam você no seu dia a dia e saber equilibrar sua vida online com a vida real.

Sugestões visuais:

- Apenas o interlocutor falando; seria interessante o apresentador simular uma balança com uma mão (vida online) e na outra (offline).

[00:43 – 00:55] Fala:

Para isso: aumente a distância do aparelho celular; desligue ou use os dispositivos no modo avião quando o uso não for necessário; desative as notificações; utilize as telas em escala de cinza e remova aplicativos que lhe fazem mal.

Sugestões visuais:

- Podem ser gravações do próprio apresentador ativando essas funções em seu celular:
- Deixando o celular longe
- Ativar o modo avião
- Desativar as notificações dos apps desnecessários
- Ativar a escala de cinza
- Desinstalar aplicativos considerados ruins pelo usuário (ex: jogo do tigrinho)

[00:56 – 01:08] Fala:

Use as redes sociais para apoiar suas relações pessoais; use a tecnologia como forma de se conectar com outras pessoas, e não para se isolar ou ignorar sua vida pessoal. Para combater o sentimento de solidão, tente programar períodos sem o uso de tecnologias digitais e aproveite-os plenamente sem elas.

Sugestões visuais:

- Apenas o interlocutor falando

[01:09 – 01:18] Fala:

Um recurso que pode ajudar o usuário a alcançar suas metas são as ferramentas de bem-estar digital, como o Screen Time (iOS), o The Forest e o Bem-estar Digital (Android).

Sugestões visuais:

- Prints do iOS Screen Time, Bem-estar Digital e do Forest

[01:19 – 01:24] Fala:

E claro, se possível, ter sempre o acompanhamento de um profissional, como um psicólogo ou psiquiatra.

Sugestões visuais:

- Foto de uma sessão de terapia

[01:25 – 01:33] Fala:

Dessa forma, espero que vocês tenham entendido o perigo do vício em tecnologia — não para terem medo, mas para buscarem alternativas para combatê-lo e estimularem o bom uso da tecnologia.

Sugestões visuais:

- Apenas o apresentador falando

Referências bibliográficas usadas neste episódio:

JAYMAN, Michelle et al. (2018). Adaptation, Innovation and Co-Production: Meeting the Mental Wellbeing Needs of a Digital Generation. **Journal of Youth Studies**.

PARRY, Douglas A. et al. (2017). Digital wellbeing applications: Adoption, use and perceived effects. **Computers in Human Behavior**.

SHLAIN, Tiffany. **24/6: The Power of Unplugging One Day a Week.**

THOMAS, Nisha M. et al. (2019). 'Digital Wellbeing': The Need of the Hour in Today's Digitalized and Technology Driven World!. **International Journal of Mental Health and Addiction.**

WIDJAJA, Shannen Patricia; BAEK, Joon Sang. (2019). VISUALIZING THE COMPLEX PROBLEM OF CHILDREN'S DIGITAL WELLBEING IN SOUTH KOREA: A SYSTEMS THINKING APPROACH. **Psychology and Education.**